

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA ISSIQXONALARNI TASHKIL ETISH VA YURITISH ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14289110>

Toshboyeva Dilshoda Ochilboy qizi¹

Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi²

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi^{1,2}

Durxo‘jayev Shavkat Fayzullayevich³

Toshkent davlat agrar universiteti

Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish kafedrasi dotsenti³

Annatsiya. Qishloq xo‘jaligida issiqxonaning o‘rni beqiyosdir. Hozirda, respublikamizda barpo etilayotgan issiqxonalar ularning turlari va tuzilishi mahsulot yetishtirish qobiliyati alohida e‘tiborga olinadi. Bundan tashqari issiqxonalar aholini mavsum va mavsumdan tashqari hollarda oziq – ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Issiqxona turlari anqarli va blokli issiqxonalaridir. Dunyo bo‘yicha 7 ta turi bor. O‘zbekistonga 5 avlodi kirib keldi, bu smart issiqxonalaridir.

Kalit so‘z: Hidroponika, smart, anqar, blok, plyonka, himoyalangan yer, shisha, aqlli oyna.

Аннaтaция. роль теплицы в сельском хозяйстве неoценима. В настоящее время теплицы, строящиеся в нашей республике, имеют свои виды и структура, в которых особое внимание уделяется их способности производить продукцию. Кроме того, теплицы важны для обеспечения населения продуктами питания в межсезонье и в межсезонье. Виды теплиц-ангарные и блочные теплицы. Во всем мире насчитывается 7 видов. В Узбекистан пришло поколение 5, это умные теплицы.

Ключевое слово: Гидропоника, умный, ангар, блок, пленка, защищенная земля, стекло, умное зеркало.

Abstract. The place of the greenhouse in annatation agriculture is incomparable. Currently, the greenhouses being built in our republic are of particular note Their Types and structure ability to grow products. In addition greenhouses are important for providing the population with food in season and off – season cases. Greenhouse types are greenhouses with hangars and blocks. There are 7 species worldwide. 5 generations have entered Uzbekistan, these are smart gr eenhouses.

Keyword: hydroponics, smart, hangar, block, film, protected ground, glass, smart mirror.

Kirish. Dunyoda birinchi marta issiqxonalardan foydalanish I asrda Rim davlatida boshlangan. Biroq ba‘zi bir texnikalar, ayniqsa 1600 yillarda sovuqdan himoya qilish uchun ishlab chiqarilgan bo‘lsa-da birinchi “Shisha” issiqxona XVII asrda ishlatilgan. Ko‘pincha sabzavot ekinlarini yetishtirish qiziqish XIX

asrning boshlarida Shimoliy Yevropa mamlakatlarida boshlanib tijorat faoliyatiga aylandi va 1950 yillardan keyin sanoatga kirib keldi.

FAO tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra 2017 yilda dunyo bo'yicha issiqxonalar maydoni Ispaniyada - 52 ming, Yaponiyada - 42 ming, Xitoyda - 1500 ming, Italiyada - 20 ming, Niderlandiyada - 10 ming, Polshada - 6.3 ming, Meksikada - 15 ming, Rossiyada - 3.1 ming, Ukrainada - 8 ming, O'zbekistonda - 8.3 ming gektarni tashkil etadi.

Asosiy qisim. O'zbekiston sharoitidagi issiqxonalarni dunyo bo'yicha taqqoslaydigan bo'lsak O'zbekiston Ispaniyadan 84%, Yaponiyadan 80%, Italiyadan 57.5%, Niderlandiyadan 17%, Meksikadan 43.3% kamligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Ammo shu bilan birga Polshadan 24%, Rossiyadan 62.7%, Ukrainadan 3.7% ko'pligini ham ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda XX asrning 50 yillari oxiri 60 yillarning boshida maydoni 0.1-0.2 gektar bo'lgan kichik issiqxona kombinatlari qurilib boshlandi. 1965 yilda jami 3.7 gektar oynavand issiqxona va 24.4 gektar maydonda parnik mavjud edi. Sobiq ministrlar soveti 1969 yil 28 avgustda "Issiqxonalarning yig'ma konstruksiyasini sanoat asosida ishlab chiqarish to'g'risida"gi qaror qabul qilindi. O'zbekistonda 1970 yillarda issiqxonalar maydoni sezilarli darajada kengaydi. Oynavand - 8.5 gektar, plyonkalar - 8.5 gektar, parniklar - 56.7 gektar, plyonka bilan vaqtincha himoyalanganlari - 351 gektarga yetdi. O'zbekiston issiqxonalarida aksariyat hollarda pomidor yetishtiriladi. Bodiring 2086.3 gektar issiqxonaning 29.1% ni tashkil etadi. 2011 yilda 7173.5 gektar issiqxonaning 57.6% ni pomidor egallagan. Issiqxonani qolgan qismida boshqa sitrus mevalar va o'stiriladi. Zamonaviy gidropon issiqxonalarni barpo etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 14 avgust 901-son farmoishi va "O'zbekiston Respublikasida bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2019 yil 20 mart PQ-4246-son qarorlari qabul qilindi. O'zbekistonda 2018-2030 yillarda issiqxonalarning rivojlanish istiqbollari "O'zbekoziqovqatxolding" kompaniyasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda issiqxonalar soni 57088 ta bo'lib, maydoni 8239 gektarni tashkil etgan. 2016 yilda mahsulot ishlab chiqarish miqdori; pomidor 4560 gektarda 263 ming tonna, bodring 2397 gektarda 117.1 ming tonna, sitrus va boshqa ekinlar 1282 gektarda 103.3 tonna yetishtirilgan.

Zamonaviy issiqxona komplekslarini tashkil etish bo'yicha istiqbolli loyihalar

RO'YXATI

Loyiha tashabbuskori nomi	Hudud	Yer maydoni (ga)	Loyihaning umumiy qiymati (mln. AQSh doll. ekv.)	Shu jumladan, moliyalashtirish manbalari bo'yicha		Ish o'rni (nafar)
				o'z mablag'lari	tijorat banklarining kreditlari	

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE

Jami respublika bo'yicha (105 ta loyiha)	Toshkent shahri (5 ta loyiha)	343,3	233,1	110,2	4 481
Qashqadaryo viloyati (2 ta loyiha)	3,0	0,9	0,3	0,6	30
Navoiy viloyati (10 ta loyiha)	55,5	17,3	3,9	13,4	223
Namangan viloyati (8 ta loyiha)	78,5	32,6	25,6	7,0	810
Samarqand viloyati (34 ta loyiha)	136,2	43,8	8,0	35,8	966
Surxondaryo viloyati (7 ta loyiha)	69,0	7,9	7,9	0,0	273
Sirdaryo viloyati (3 ta loyiha)	30,0	24,0	6,0	18,0	210

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Agrobank 100 kitob (7-8), himoyalangan yer (10), agrobank 100 kitob (10-12), himoyalangan yer (10-12).
2. Мехнат, 1987. 101 бет
3. Dala ekinlari seleksiyasi, urug'chiligi Abdullayev A. G.va genetika asoslari.
4. Mehnat, 1989. 412 b.
5. Sabzavot ekinlar biologiyasi.T., "O 'ZMEDIN" 2002.219 b.
6. Sabzavotchilik. T., O 'qituvchi, 1977, 406b.
7. Tomorqa sabzavotchiligi. T., Mehnat, 1994,176 b.
8. Sabzavot ekinlari seleksiyasi vau ru g 'chiligi. T., 1999, 328 b.